

de balans, zoodat de controle hiervan onder de naar voren komende gezichtspunten van het speciale doel onderwerp van de taak is. Dit houdt dus in, dat de juistheid van den inventaris moet worden vastgesteld. In het algemeen zal men specialen deskundigen opdracht geven om de opname der goederen, machines enz. te beoordeelen, daar den accountant deze speciale kennis gewoonlijk ontbreekt. Maar bij de controle van de vastgestelde prijzen begint weer het gebied van den accountant; aan de hand van rekeningen en andere bewijsstukken moeten de richtlijnen voor de waardeering worden vastgesteld. Steeds moet de verhouding bepaald worden tusschen de waarde, die het actief heeft voor de „going concern” en de liquidatiewaarde. Overigens moeten de bij de balanscontrole gebruikelijke onderzoeken worden ingesteld (bijv. voor debiteuren specificatie maken van grootte en ouderdom der posten met vermelding van de branches waartoe zij behooren, zulks ter vaststelling van de risico-verdeeling waardoor de zekerheidscoëfficiënt eventueel kan stijgen — waardepapieren onderzoeken naar hun aard d.w.z. of het speculatie- dan wel beleggingspapier is).

Het rapport moet een uiteenzetting geven van den verrichten arbeid en van hetgeen men geconstateerd heeft, waarbij het resultaat van het onderzoek wordt medegedeeld. In het bijzonder moet naar voren worden gebracht van welke gezichtspunten men bij het onderzoek is uitgegaan en in hoeverre men deze heeft kunnen verwezenlijken; hierbij moet vermeld worden, bij welke onderdeelen men zich tot het nemen van steekproeven heeft beperkt. Het zal ook doelmatig zijn over de desbetreffende onderneming en hare administratie in min of meer uitvoerige afzonderlijke bijlagen beschouwingen te geven van economischen en juridischen aard.

Na de inleiding, waarbij de opdracht wordt herhaald, wordt een beschouwing gewijd aan de boekhouding, waarbij de rekeningen worden besproken en de gebreken worden belicht. In sommige gevallen kunnen hierbij voorstellen gedaan worden voor verbetering en uitbreiding van de controle-mogelijkheden. Men moet zich evenwel niet beperken tot een eenvoudige bespreking, doch ook de algemeene richtlijnen van de gevoerde bedrijfspolitiek der onderzochte onderneming moeten naar voren worden gebracht.

Bij de bespreking van de winst- en verliesrekening moet de accountant op bijzonderheden wijzen, die op het bedrijfsresultaat van invloed zijn geweest. De kostenfactoren en hun aandeel in de opbrengst moeten worden bepaald; hierbij moet men niet alleen gebruik maken van absolute cijfers, doch ook relatieve cijfers moeten worden onderzocht, zoodat men een ontwikkelingsstendenz kan vaststellen.

Een vergelijkende balansanalyse moet in bijna alle gevallen bijgevoegd worden. Het slot van het rapport wordt meestal gevormd door een rentabiliteitsberekening.

C. J. M.

NOTITIES UIT DE NIEUWE WET OP DE N.V.

Ten behoeve onzer lezers geven wij hier een beknopt overzicht van het voornaamste uit de nieuwe wet op de Naamlooze Vennootschappen.

Art. I

bepaalt, dat art. 36 t/m 56 van het W. v. K. worden vervangen door de artikelen, die hieronder in hoofdzaak in uittreksel zijn weergegeven.

Art. 36. Notarieele oprichting is vereischt op straffe van nietigheid.

„ 36c. Bij den naam behoort de toevoeging N.V.

- Art. 36c Verklaring Minister van Justitie, dat hem van bezwaren niet is gebleken is vereischt. Eerder kan de Vennootschap niet aanvangen. Acte van oprichting of ontwerp den Minister in te zenden. Oprichters moeten ten minste voor een vijfde van het kapitaal deelnemen.
- „ 36f. Publicatie in Ned. Staatscourant van acte van oprichting verplicht.
- „ 36g. Bestuurders zijn hoofdelijk en voor het geheel aansprakelijk jegens derden zoolang acte niet is gepubliceerd en 10 % niet is gestort op de aandelen.
- „ 37. De N.V. is koopman en rechtspersoon.
- „ 37a. De oprichting kan voor onbepaalden tijd geschieden.
- „ 37c. Vollen naam, behalve in telegrammen en reclames, vermelden in alle geschriften en stukken. Indien kapitaal daarbij wordt vermeld, dan tevens het geplaatste en gestorte deel daarvan aangeven.
- „ 37f. Indien er sprake is van een zeker deel van het kapitaal, noodig voor het nemen van besluiten, dan geldt dat 't geplaatste gedeelte.
- „ 38a. Een aandeelhouder kan niet ontheven worden van de verplichting tot volledige storting. Emittenten mogen echter wel minder dan 100 %, maar niet minder dan 94 % betalen. Voor verplichting tot storting op aandelen mag nimmer schuldvergelijking plaatsvinden.
- „ 38c. Aandelen aan toonder moeten volgestort zijn.
- „ 38e. Bij faillissement kan curator alle stortingen opvragen, onverschillig wat acte van oprichting dien-aangaande bepaalt.
- „ 39. Zoolang geplaatste aandelen niet zijn volgestort moet een aandeelhoudersregister worden gehouden, dat voor een ieder ter inzage moet liggen.
- „ 39a. Bepalingen omtrent de levering van aandelen op naam.
- „ 39b. Aandeelhouders van niet volgestorte aandelen, blijven by overdracht nog een jaar aansprakelijk voor opgevraagde stortingen.
- „ 39d. Indien in de akte van oprichting niet anders is bepaald, hebben alle aandelen gelijke rechten en plichten.
- „ 40a en b. Verschillende overeenkomsten moeten in de akte van oprichting worden vermeld. Dit artikel noemt 4 gevallen, die betreffen het nemen van aandelen onder bijzondere verplichtingen voor de N.V., het bevoordeelen van een oprichter en stortingen anders dan in geld. Bij gebreke dier vermelding is de Vennootschap niet bevoegd de overeenkomsten na haar oprichting te bekrachtigen.
- „ 40c. Indien dergelijke overeenkomsten worden aangegaan na de oprichting, dan is dit te vermelden in de toelichting op de balans en winst- en verliesrekening.
- „ 41. Geen vaste rente mag op de aandelen worden gegeven dan voor den tijd, dat het bedrijf nog niet is begonnen; op straffe van nietigheid moet in de akte van oprichting dit beding vermeld staan; niet meer mag gegeven worden dan 5 % gedurende 4 jaren. Op onverplichte stortingen mag alleen rente uit de zuivere winst worden voldaan.
- „ 41a. De N.V. kan eigen aandelen slechts inkoop, indien het bedrag daarvan in akte van oprichting is bepaald. Overdracht aan haar van niet volgestorte aandelen is nietig.
- „ 41b. Teruggave van hetgeen op aandelen gestort is geoorloofd, indien uit zuivere winst en de materie in de acte van oprichting is geregeld.

- Art. 41c Terugbetaling van kapitaal moet aangekondigd, en d. schuldeisers kunnen zich verzetten. De volgende artikelen zetten deze procedure uiteen.
- „ 42. Binnen 8 maanden na eindiging moeten boekjaar Balans en Winst- en Verliesrekening worden opgemaakt, vergezeld van een Toelichting, welke vermeldt, naar welken maatstaf onroerende en roerende zaken zijn gewaardeerd. Deze stukken moeten worden ondertekend door alle bestuurders en, zoo die er zijn, door de commissarissen, die met het toezicht op het opmaken van de balans en Winst- en Verliesrekening zijn belast.
- „ 42a. Algemeene Vergadering kan en, als het in de acte van oprichting is voorgeschreven, moet een deskundige benoemen voor regelmatig toezicht op de boekhouding en om aan algemeene vergadering verslag uit te brengen over Balans, Winst- en Verliesrekening en Toelichting.
De deskundige brengt zijn verslag ter kennis van commissarissen als die er zijn, tenzij in acte van oprichting of besluit Algemeene Vergadering anders is bepaald.
- „ 42b. Balans, Winst- en Verliesrekening, Toelichting, Rapport deskundige, liggen ter inzage voor aandeelhouders ten kantore der Vennootschap.
- „ 42c. Na vaststelling legt bestuur Balans, Winst- en Verliesrekening en Toelichting ter inzage voor een ieder aan kantoor Handelsregister.
- „ 43. Algemeene Vergadering heeft elke bevoegdheid, die niet aan het bestuur of anderen is toegekend.
- „ 43c. Ten minste 1/10 van het geplaatste kapitaal (tenzij acte van oprichting een geringer deel bepaalt) heeft recht een vergadering bijeen te doen roepen; kan dit, zoo noodig zelf doen met (als bestuur geen gevolg geeft aan verzoek) toestemming arrondissements-rechtbank).
- „ 43d. Nadere regeling van die oproeping.
- „ 43e. Indien de gewone algemeene vergadering niet wordt bijeengeroepen, kan elke aandeelhouder daartoe het recht krijgen van den president der rechtbank.
- „ 43g. Agenda moet ten kantore ter inzage aandeelhouders liggen. Omtrent onderwerpen, die niet daarop staan mogen geen besluiten worden genomen, tenzij 't geheele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is.
- „ 44. Algemeene Vergadering moet gehouden ter plaatse in acte van oprichting vermeld of waar N.V. is gevestigd. Mag in andere plaatsen alleen, indien geheele kapitaal vertegenwoordigd is.
- „ 44a. Regelt machtiging aandeelhouders ter algemeene vergadering. Bestuurders, Commissarissen en in het algemeen personen in dienst der N.V. mogen geen gemachtigde zijn.
- „ 44b. Iedere aandeelhouder heeft ten minste één stem. Indien aandelen allen even groot, dan heeft iedere aandeelhouder zooveel stemmen als hij aandelen heeft.
Echter kan acte van oprichting het aantal stemmen beperken, mits de grooteren in verhouding daardoor niet meer stemmen krijgen dan de kleinen.
Verder is nog afwijking van de 1ste alinea mogelijk, mits eenzelfde aandeelhouder niet meer dan 6 resp. 3 stemmen uitbrengt als het kapitaal is verdeeld in méér resp. minder dan 100 aandelen. Onderaandelen stemmen niet mee, tenzij samengevoegd tot het bedrag van een aandeel.
- „ 45. en volgende (a/c), betreffen de mogelijkheid van veranderingen in de acte van oprichting.
- Art. 45d Wijziging acte van oprichting vereischt verklaring en e. Minister van Justitie, dat hij geen bezwaar heeft. Van wijziging en verklaring moeten bestuurders mededeeling in Staatsecurant doen. Wat niet openbaar is gemaakt geldt niet tegen derden te goeder trouw.
- „ 46a. Ieder aandeelhouder of derde belanghebbende kan in rechte opkomen tegen besluit Algemeene Vergadering, indien dit niet op regelmatige wijze is tot stand gekomen. Dit moet geschieden binnen 6 maanden, tenzij bij kwade trouw der N.V.
- „ 46b. Bij N.V., waarbij geen toonderaandeelen bestaan, is oproeping vergadering door 1/10 van de aandelen (resp. toepassing van 43e, d en e) slechts mogelijk. Indien acte van oprichting het bepaalt. De raadpleging van aandeelhouders is daar ook op andere wijze mogelijk dan door een algemeene vergadering te houden.
- „ 47c. Elke bestuurder is tegenover de N.V. gehouden tot een behoorlijke vervulling van zijn taak. Zij zijn hoofdelijk daarvoor aansprakelijk, althans in het algemeen.
- „ 47e. Behandeling van rechtsvorderingen uit de overeenkomst tussehen Vennootschap en bestuurders geschiedt in het algemeen door de Arrondissements-Rechtbank.
- „ 48. Benoeming van bestuurders geschiedt de eerste maal in de acte van oprichting, daarna door de algemeene vergadering.
- „ 48a. In de acte van oprichting kan worden bepaald, dat benoeming door Algemeene Vergadering uit voordracht van minstens 2 personen plaats vindt. Algemeene Vergadering kan aan zoodanige voordracht bindende kracht ontnemen bij besluit met 2/3 der uitgebrachte stemmen, vertegenwoordigende meer dan de helft van het geplaatste kapitaal.
- „ 48b. Bestuurder kan door Algemeene Vergadering te allen tijde worden geschorst of ontslagen. Indien bij schadeloosstelling deze den rechter overmatig voorkomt, kan hij haar verminderen.
- „ 48d. Bepalingen betreffende pandrecht aandelen, verpand voor nakoming verplichtingen bestuurder tegenover N.V. Bewaring moet bij derden geschieden.
- „ 49. Bij aanbieding Balans, Winst- en Verliesrekening en Toelichting (art. 42) moet het bestuur bovendien verslag uitbrengen aan Algemeene Vergadering.
- „ 49a. Niettegenstaande aan een bestuurder verleende kwijting, kan Curator in faillissement schadevergoeding van bestuurder eischen in geval grove schuld of nalatigheid, maar deze vergoeding komt dan niet ten gunste der aandeelhouders.
- „ 49b. Indien Balans en Winst- en Verliesrekening niet zijn opgemaakt overeenkomstig Toelichting of misleidende voorstelling geven, zijn bestuurders tegenover derden hoofdelijk aansprakelijk voor de schade.
- „ 50. In de acte van oprichting kan worden bepaald, dat er Commissarissen zijn. De acte moet de taak van Commissarissen omschrijven.
- „ 50e. In 't algemeen worden Commissarissen door Algemeene Vergadering benoemd. Echter kan bepaald, dat een of meer Commissarissen, ten hoogste 1/3, door anderen worden benoemd.
- „ 50c. Commissarissen mogen geen bezoldiging genieten, die niet in acte van oprichting is toegekend; tenzij

- deze akte anders bepaalt.
- Art. 51b. Indien de Algemeene Vergadering, overeenkomstig 42a, niet een deskundige heeft benoemd, kunnen Commissarissen dat doen; voor rekening der N.V.
- „ 51c. Ten opzichte van Commissarissen geldt ook, dat zij tegenover de vennootschap gehouden zijn tot een behoorlijke vervulling der hun opgedragen taak. Aansprakelijkheid hoofdelijk. Ook 49a geldt voor hen.
- „ 52. Indien Balans en Winst- en Verliesrekening niet zijn opgemaakt overeenkomstig de Toelichting alsmede indien een misleidende voorstelling wordt gegeven, zijn Commissarissen, die met het toezicht op de opmaking van deze stukken zijn belast, naast de bestuurders, tegenover derden hoofdelijk aansprakelijk voor schade. Behoudens bewijs door Commissarissen van niet-tekortkoming.
- „ 53. Houders van ten minste een vijfde deel van het kapitaal kunnen arrondissements-rechtbank vragen personen te benoemen, die een onderzoek instellen naar het beleid en den gang van zaken. (Enquête-recht).
Een dergelijk verzoek kan eerst gedaan, indien aan bestuur, commissarissen en Algemeene Vergadering dit te vergeefs is verzoekt.
- „ 53a. Rechtbank wijst het verzoek af, indien geen gegronde redenen blijken en geen zekerheid is gesteld voor de kosten. Rechtbank kan ook de verzoekers veroordeelen tot schadevergoeding aan de N.V.
- „ 54a. Verslag uitkomst onderzoek wordt ter griffie voor bestuur, Commissarissen en aandeelhouders ter inzage gelegd.
- „ 54b. Rechtbank kan de kosten ten laste brengen van de N.V. of van bepaalde personen van bestuur en Commissarissen.
- „ 54c. Deze enquête is bij N.V., welker akte van oprichting toondersaandeelen niet toelaat, niet van toepassing, tenzij de akte van oprichting het bepaald.
Dan volgen een aantal bepalingen betreffende likwidatie en ontbinding. (55/56).

Art. II

Veranderingen in het B.W.

- Art. 1416a. Wie onware, onvolledige of verminkte gegevens openbaar maakt, die een onjuiste voorstelling moeten wekken om anderen te bewegen tot het nemen van aandelen, schuldbrieven e.d., is verplicht aan degenen, die aantoonen dientengevolge stukken te hebben genomen, de nadelen te vergoeden.
- „ 1416b. In sommige gevallen is de N.V. zelf ook aansprakelijk voor deze publicatie.
- „ 1416c. Ook bestuurders en Commissarissen kunnen uit dien hoofde aansprakelijk zijn.
- „ 1416d. De bovenbedoelde aansprakelijkheid is hoofdelijk. De desbetreffende rechtsvordering kan niet later dan na 6 maanden worden ingesteld.

Art. III

Veranderingen Wetboek van Strafrecht

- Art. 335. Onware gegevens verstrekken om tot inschrijving te

bewegen, wordt gestraft met ten hoogste drie jaren gevangenisstraf. Ook voor bestuurders, Commissarissen e.d., die het plegen van het feit opzettelijk toelaten geldt deze straf.

- Art. 366. Bestuurder, Commissaris e.d., die opzettelijk een onware staat, balans, Winst- en Verliesrekening, toelichting of openbaarmaking opzettelijk toelaat, worden gestraft met ten hoogste een jaar gevangenisstraf.
- „ 435. Geldboeten of zelfs hechtenis voor bestuurders en Commissarissen, die in strijd handelen met sommige, opgenoemde bepalingen, n.l. betreffende vermelding naam en kapitaal, bijhouden register van aandeelhouders, openbaarmaking besluiten van aandeelhouders, opmaking balans e.d.

Art. V/XXII

Overgangsbepalingen

- Art. V. Op Naamlooze Vennootschappen, opgericht vóór inwerkingtreding is deze wet ook, doch alleen voor het vervolg van toepassing, voor zoover de volgende artikelen geen afwijkingen bevatten.
- „ VI, VII, VIII en IX bevatten bepalingen omtrent vennootschappen, waarvoor de Koninklijke bewilliging reeds is gevraagd bij de inwerkingtreding van deze wet.
- „ X. Indien wijziging der statuten wordt gevraagd van een N.V. opgericht vóór het in werking treden dezer wet, moet de akte van oprichting geheel gewijzigd worden en in overeenstemming gebracht met de nieuwe wet, behoudens dat niet alsnog behoeven vermeld; aantal aandelen van oprichters, de overeenkomsten bedoeld in Art. 40a, de eerste bestuurders.
- „ XI. Indien de naam nog niet het woord N.V. bevat, moet in publicaties toch N.V. gebruikt worden.
- „ XIII. Indien vóór dien tijd geen wijziging van de akte van oprichting wordt aangevraagd, gelden enkele der nieuwe bepalingen na 5 jaren (zoo 39a, 40b, 41a, 2e alinea, 41b, 42a, 44, 44b, 44c).
- „ XIV. De artikelen betreffende Balans, Winst- en Verliesrekening, Toelichting, ter inzage-legging en verslag vinden nog geen toepassing over het boekjaar, waarin de wet in werking treedt.
- „ XVII. De bepalingen, voorkomende in reeds bestaande akten van oprichting, waarbij recht van benoeming of ontslag van bestuurders aan anderen is gegeven dan de Algemeene Vergadering, blijven bij voortdurende onderworpen aan de wetten, thans daarop van toepassing.
- „ XVIII. Bestaande bepalingen in akte van oprichting, waarbij benoeming bestuurders of Commissarissen uit een voordracht verplichtend is gesteld blijven van kracht. Daarbij bestaat dan niet de mogelijkheid te met tweederden der stemmen te wijzigen (48a).
- „ XXI. Bij bestaande N.V. kan de termijn van bestaan voortaan worden verlengd door de Algemeene Vergadering zelf resp. door hen die volgens de acte van oprichting zijn gewezen om de verlenging aan te vragen.